

УДК 34:61:33.025.3:615.212.7:614.2(477)

Проневич Олексій Станіславович –

*доктор юридичних наук, професор, професор кафедри службового та медичного права
Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>*

Oleksii S. Pronevych –

*Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor of the Department of Public Service and Medical Law,
Educational and Scientific Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>*

Берlach Анатолій Іванович –

*доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
завідувач кафедри службового та медичного права
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0986-4764>*

Anatolii I. Berlach –

*Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honored Lawyer of Ukraine,
Head of the Department of Public Service and Medical Law,
Educational and Scientific Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0986-4764>*

Мацелюх Іванна Андріївна –

*докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри службового та медичного права
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3706-6428>*

Ivanna A. Matseliukh –

*Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor of the Department of Public Service and Medical Law,
Educational and Scientific Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3706-6428>*

Доктринально-правові основи обігу медичного канабісу в Україні

*Стаття присвячена осмисленню доктринально-правових основ обігу медичного канабісу в Україні з особливою акцентуацією уваги на фаховій аргументації доцільності терапевтичного застосування медичного канабісу при лікуванні та/або полегшенні патологічних станів, виокремленні основних стадій вітчизняного дискурсу щодо легалізації обігу медичного канабісу, з'ясуванні сутності законодавчих новел та пріоритетних напрямів нормотворчої діяльності суб'єктів публічної адміністрації у сфері використання рослин роду *Cannabis* в медичних і промислових цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності.*

Ключові слова: медичне право, охорона здоров'я, адміністративно-правове регулювання, обіг наркотичних засобів, легалізація канабісу, обіг медичного канабісу, медичні препарати, ліцензування, удосконалення законодавства.

O.S. Pronevych, A.I. Berlach, I.A. Matseliukh Doctrinal and Legal Foundations of the Circulation of Medical Cannabis in Ukraine

The article is devoted to the understanding of the doctrinal and legal principles of the legalization of the circulation of medical cannabis in Ukraine, with a special emphasis on clarifying the scientific argumentation of the expediency of the therapeutic use of medical cannabis in the treatment and/or alleviation of pathological conditions, identifying the main stages of the domestic discourse on the legalization of the circulation of medical cannabis, determining the essence of legislative novelties and priority areas of regulatory activity of public administration entities in the field of the use of plants of the genus Cannabis for medical and industrial purposes, educational, scientific and scientific and technical activities.

The experience of leading European democracies shows that the legalization of medical cannabis is of existential importance for patients with serious and/or incurable diseases to receive quality medical care and expand access to necessary medicines. The result of a rather intense public discourse on the «medicalization» of cannabis was the implementation in Ukraine of a socially accepted moderate model of controlled circulation of medical cannabis, which involves the use of plants of the genus Cannabis for medical, industrial purposes, scientific and scientific-technical activities. First of all, it concerns the granting of permission to dispense medicinal products based on medical cannabis exclusively on the prescription of the attending physician in accordance with medical indications by electronic prescription in licensed pharmacies (relevant prescriptions should be made only in cases where the use of other medicines does not provide the expected therapeutic effect or causes severe adverse reactions), the preservation of criminal liability for recreational/non-medical use of cannabis, the introduction of systemic state regulation of the circulation of medical cannabis (at the stages of cultivation, development, production, manufacture, storage, transportation, acquisition, sale (dispensing), import to and export from the territory of Ukraine, use, disposal of cannabis plants, raw materials and medicines made from it). In order to fulfill the requirements of the titular law on the legalization of medical cannabis, authorized entities of public administration have developed a number of subordinate regulatory legal acts. As a result, cannabis, its resins, extracts and tinctures were removed from the list of particularly dangerous substances, the licensing conditions for the cultivation of medical cannabis were approved (one of the conditions is compliance with the requirements of the European Union for good practice in the cultivation and collection of raw materials of plant origin), an electronic system for controlling the circulation of medical cannabis was introduced (more than thirty types of operations will be recorded and accounted for in thirteen accounting objects, which will provide the opportunity to track the path of medical cannabis from seed to dispensing in a pharmacy), the institution of a licensed importer of cannabis plant substance was introduced, standards for the manufacture of medicinal products from medical cannabis in pharmacies and their provision to patients by electronic prescription were established, the features of the prescription and use of medicinal products from medical cannabis manufactured in pharmacies were determined, and a list of diseases and conditions for which they will be prescribed was approved (based on the results of current research and evidence of effectiveness, the list is periodically updated). will be reviewed in the presence of new evidentiary studies), an algorithm has been established for determining the annual quota for the production, manufacture, storage, import and export from the territory of Ukraine of narcotic drugs, psychotropic substances, cannabis plants, and cannabis planting material.

Keywords: medical law, health care, administrative and legal regulation, circulation of narcotic drugs, legalization of cannabis, circulation of medical cannabis, medical preparations, licensing, improvement of legislation.

Постановка проблеми. Безумовними публічно-владними імперативами у сфері охорони здоров'я є імплементація артикульованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я принципу «здоров'я у всіх

політиках», розбудова національної системи публічного адміністрування на засадах людиноцентризму та інклюзивності, забезпечення доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів. Досвід провідних демократій

свідчить, що стратегічним здоровоохоронним пріоритетом є ревізія ґрунтованих на заборонах і репресаліях архаїчних підходів до регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У зазначеному контексті особливого значення набуває легалізація лікарських засобів, виготовлених на основі рослин роду коноплі (*Cannabis*). В Україні ствердилася традиція не виправдано жорсткого обмеження обігу рослин роду коноплі, продуктів їх переробки та виготовлених із них препаратів. Складність легалізації канабіноїдів у медичних цілях зумовлена необхідністю вироблення соціально акцептованого правового алгоритму на основі гармонізації інтересів держави і пацієнтів, а також суб'єктів господарювання, які здійснюють законну діяльність з культивування конопель та/або проводять клінічні випробування препаратів на основі канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоек канабісу. Важливою складовою адміністративної реформи є створення ефективного інституційного механізму контрольованого обігу медичного канабісу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема легалізації медичного канабісу має комплексний характер. У вітчизняній юриспруденції відсутня традиція дослідження доктринально-правових основ обігу медичного канабісу. Пріоритетна увага представників різних галузей науки сфокусована на окремих аспектах артикульованої проблеми (вплив на психічне і соматичне здоров'я людини канабіноїдів та наркотичних продуктів, які виготовляються з коноплі [1], зарубіжному досвіді легалізації медичного канабісу [2], огляді літератури про застосування конопель у медицині та фармації [3], використанні сполук канабісу в світовій медичній практиці [4], огляді світового ринку канабісу та канабіноїдів для медичних цілей та перспективах його розвитку в Україні [5], «проблемних питаннях легалізації канабісу» [6], легалізації медичного канабісу під час війни [7], перспективах «медикалізації» маріхуани в Україні [8], питаннях кримінально-правової охорони легалізації медичного канабісу [9], організаційних і нормативно-правових заходах підготовки системи паліативної та хоспісної допомоги до широкого використання медичного канабісу [10] тощо). Аналіз доробку вітчизняних фахівців дає підстави стверджувати

про нерозвиненість вітчизняної правової доктрини легалізації медичного канабісу, відсутність ґрунтовних праць фундаментального та/або прикладного характеру, переважну зосередженість на медичному та/або фармацевтичному вимірах проблеми використання медичного канабісу, необхідність пошуку шляхів новелізації вітчизняного законодавства та модернізації інституційних механізмів контрольованого обігу медичного канабісу тощо.

Невирішені раніше проблеми. Зберігається необхідність інтенсифікації інтердисциплінарного фахового дискурсу з обов'язковою участю уповноважених суб'єктів публічного адміністрування та інститутів громадянського суспільства (медичних асоціацій, пацієнтських організацій тощо) щодо вдосконалення правового регулювання контрольованого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоек канабісу для досягнення легальних та соціально акцептованих цілей (тобто їх використання при лікуванні патологічних станів, у виробничій, освітній, науковій і науково-технічній діяльності), здійснення системного компаративно-правового аналізу позитивного зарубіжного досвіду державного регулювання обігу медичного канабісу (у тому числі щодо артикуляції вимог до суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з обігом сортів рослин роду *Cannabis*, правового регулювання ввезення, вивезення, транспортування, зберігання і реалізації медичного канабісу), пошуку шляхів гармонізації публічного інтересу та легального інтересу приватних осіб у сфері обігу медичного канабісу (маємо усвідомлювати, що легалізація медичного канабісу об'єктивно зумовлена прагненням підвищити рівень і якість медичного обслуговування, сприяти застосуванню інноваційних лікарських засобів та методів лікування, особливо у сфері паліативної медицини, забезпечити доступність лікарських засобів, що містять канабіноїди, відповідно до вимог міжнародного права), виявлення законодавчих лагун/правових колізій та інституційних дисфункцій у сфері обігу медичного канабісу, розроблення коректних правових алгоритмів їх вирішення, запровадження моніторингу адміністративної практики у сфері обігу медичного канабісу,

перманентного вивчення судової практики щодо розгляду справ, пов'язаних з порушенням легальних приписів у сфері обігу медичного канабісу.

Мета статті полягає в осмисленні доктринально-правових основ обігу медичного канабісу в Україні з особливою акцентуацією уваги на фаховій аргументації доцільності терапевтичного застосування медичного канабісу при лікуванні та/або полегшенні патологічних станів, виокремленні основних стадій вітчизняного дискурсу щодо легалізації обігу медичного канабісу, з'ясуванні сутності законодавчих новел і пріоритетних напрямів нормотворчої діяльності суб'єктів публічної адміністрації у сфері використання рослин роду коноплі (*Cannabis*) в медичних і промислових цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Канабіс є психотропною речовиною, що належить до роду коноплі, та означає верхівки рослини канабісу з квітами або плодами (крім насіння та листя, якщо вони не містять верхівок), з яких не відділена смола. Основною психоактивною хімічною речовиною в канабісі є канабіноїди, тобто активні хімічні речовини канабісу, подібні до хімічних речовин, які виробляє організм. Медичний канабіс має доведені лікувальні та паліативні ефекти, полегшує страждання і нормалізує самопочуття пацієнтів. Тому в 56 країнах доступ пацієнтів до ліків на основі канабісу гарантовано крізь призму забезпечення права на медичну допомогу.

Полеміка щодо шляхів вдосконалення правового регулювання обігу медичного канабісу ґрунтується на результатах доклінічних і клінічних наукових досліджень профільних фахівців у сфері медицини та фармації (зазначимо, що встановлені вітчизняним законодавцем надмірно жорсткі обмеження фактично унеможливили вільне дослідження/клінічні випробування препаратів на основі канабісу з метою з'ясування можливості його застосування у медичних цілях). Зарубіжними фахівцями підтверджена доцільність терапевтичного застосування медичного канабісу при лікуванні та/або полегшенні понад 50 патологічних станів, а саме: неврологічних захворювань (епілепсії, розсіяного склерозу, хвороби Альцгеймера

тощо); захворювань травного тракту (для полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології, з метою нейтралізації побічних ефектів при лікуванні ВІЛ/СНІД, для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження, тощо); наркотичної залежності та проблем психічного характеру (використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну); хронічного болю невропатичного походження; паліативної допомоги тощо. Наприклад, у Німеччині дозволено медичне використання канабісу при лікуванні 10 основних захворювань (хвороби Альцгеймера, епілепсії, розсіяного склерозу, раку, шизофренії, діабету другого типу, астми, імпотенції, артритів, гепатиту С). Вичерпний перелік патологічних станів, при лікуванні яких застосовуються лікарські препарати на основі медичного канабісу, відсутній, оскільки переважно йдеться про паліативне лікування, коли медичний канабіс використовується для полегшення симптомів (хронічного болю, м'язових спазмів тощо) і покращання якості життя пацієнтів. Зауважимо, що медичний канабіс має побічні ефекти, а саме: запаморочення; байдужість; порушення пам'яті та звикання; вплив на серцево-судинні та респіраторні хвороби. Тому препарати на основі канабісу мають призначатися за необхідності з урахуванням перспективи досягнення бажаного позитивного ефекту та ризиків їх застосування.

Наразі створено міжнародно-правову рамку регламентації обігу наркотичних речовин. Україною ратифіковано конвенції Організації Об'єднаних Націй щодо наркотичних речовин (Єдину конвенцію про наркотичні засоби від 30 березня 1961 року, Конвенцію про наркотичні речовини від 21 лютого 1971 року, Конвенцію про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року). Зауважимо, що в Єдиній конвенції про наркотичні засоби від 30 березня 1961 року визнано, що «застосування наркотичних засобів в медицині необхідно для полегшення болю і страждань, що зумовлює необхідність вжиття належних заходів з метою задоволення потреб у наркотичних засобах для таких цілей», а також передбачено обов'язок національних адміністрацій обмежувати суто

медичними і науковими цілями обіг будь-яких наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі й шляхом запровадження ліцензування такої діяльності [11].

Упродовж останнього часу у багатьох демократичних країнах була здійснена ревізія державної політики у сфері охорони здоров'я. Як наслідок, викристалізувалися моделі законодавчого регулювання обігу медичного канабісу, ґрунтовані на: необмеженому дозволі на споживання канабісу у медичних та/або рекреаційних цілях; дозволі на медичне застосування препаратів, що містять обмежений відсоток канабіноїдів, або використання лише лікарських препаратів, що містять певний канабіноїд; дозволі на придбання медичного канабісу або препаратів, що містять канабіноїди, за рецептом лікаря. При вирішенні питання щодо запровадження контрольованого обігу медичного канабісу визначальним маркером є допустима кількість тетрагідроканабінолу, що є єдиним з понад 120 фітоканабіноїдів зі складу конопель, який за умови регулярного вживання у високій концентрації має психоактивний вплив на людину (тобто залежно від перспективи використання конопель у медичній практиці, науково-технічній діяльності або промисловості концентрація тетрагідроканабінолу у продукті мала змінюватися відповідно до встановлених законом меж, а також варіюватися жорсткість державного регулювання обігу різних сортів рослин роду *Cannabis*). Примітно, що згідно зі статтею 405 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачено необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з визначеними у Додатку XXXVIII до Угоди регуляторними актами Європейського Союзу, одним з яких є регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1307/2013 від 17 грудня 2013 року про запровадження правил для прямих виплат фермерам за схемами підтримки в рамках спільної сільськогосподарської політики та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 637/2008 та Регламенту Ради (ЄС) № 73/2009, що встановлює вимоги до гранично допустимого вмісту ТГК на рівні 0,2% в промислових коноплях (відповідно до частини 6 статті 32 цього регламенту передбачено, що «площі, які використовуються для виробництва конопель, вважаються прийнятними гектарами лише у разі,

якщо у використовуваних сортах вміст тетрагідроканабінолу становить не вище 0,2 %» [12]). Експерти наголошують на значному обсязі вітчизняного ринку медичного канабісу, що значною мірою необхідністю лікування військових травм, включаючи посттравматичний стресовий розлад.

Вітчизняний дискурс щодо перспектив легалізації медичного канабісу було активізовано після розміщення 30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради України електронної петиції про внесення змін до законодавства щодо використання канабісу у медичних та наукових цілях. Ініціатори петиції наполягали на необхідності забезпечення доступу пацієнтів до препаратів з канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу, інших важких хвороб.

25 жовтня 2020 року було проведено ініційоване у відеозверненні Президента України від 13 жовтня 2020 року загальнонаціональне опитування. До опитувальника у тому числі було включено запитання «Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?». 70% учасників загальнонаціонального опитування визнали доцільність легалізації медичного канабісу (принагідно зауважимо, що загальнонаціональне опитування як різновид соціального опитування не є формою волевиявлення народу, а відтак його результати мали суто консультативний характер, тобто не породжували жодних юридичних наслідків).

29 грудня 2020 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 4553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості», розроблений у контексті дискусії щодо легалізації обігу медичного канабісу [13]. Суб'єкти законодавчої ініціативи констатували, що Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» не була передбачена будь-якої діяльності щодо канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоек канабісу,

тетрагідроканнабінолу, які відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року [14], були віднесені до особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено. Мета законопроекту полягала у формуванні нормативно-правової бази контрольованого обігу конопель, зокрема їх використання у медичній практиці, науково-технічній діяльності та/або промисловості, визначенні організаційних засад законного обігу конопель, закріпленні формальних вимог до суб'єктів господарювання, які здійснюють операції, пов'язані з обігом конопель, розмежуванні повноважень контролюючих органів у зазначеній царині тощо. Авторам законопроекту було запропоновано правовий алгоритм легалізації медичного канабісу, однак 28 травня 2021 року законопроект було відкликано.

Законопроект № 5596 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності» на засіданні Верховної Ради України від 13 липня 2021 року було «повернуто на доопрацювання ініціатору внесення».

Кульмінацією процесу легалізації медичного канабісу стало прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (*Cannabis*) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування» від 21 грудня 2023 року № 3528-IX, поданого Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій народних депутатів України - членів профільного Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Суб'єкти законодавчої ініціативи наголошували на нагальній необхідності ухвали цього законопроекту у контексті забезпечення доступу населення до необхідних методів лікування та лікарських засобів, імплементації позитивного зарубіжного досвіду у сфері регулювання обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок

канабісу, а також тетрагідроканнабінолу (його ізомерів та їх стереохімічних варіантів) «з метою створення умов для розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування» (найперше йшлося про забезпечення інтересів хворих на епілепсію дітей, онкохворих, пацієнтів, які потребують паліативної допомоги, а також військовослужбовців, які потерпають від посттравматичного стресового розладу). Цим Законом було внесено зміни до низки законів України (Основ законодавства України про охорону здоров'я, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну поліцію»), а також зобов'язано Кабінет Міністрів України внести зміни до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначити організаційно-правові засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розробити та/або новелізувати необхідні для реалізації цього Закону свої нормативно-правові акти, забезпечити приведення підзаконних нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом [15]. Прийняття цього Закону було сприйнято медичною спільнотою як «історичне рішення», «велика перемога гуманізму», «черговий крок до підвищення якості надання медичних послуг в Україні для онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, епілепсією, пацієнтів, які отримують паліативну допомогу, тощо» [16].

Безсумнівний позитивний потенціал зазначеного Закону зумовлено легальним закріпленням низки норм-новел щодо: дефініціювання стрижневих категорій у сфері обігу медичного канабісу (наприклад, поняття «коноплі для медичних цілей» тлумачиться як рослини роду коноплі (*Cannabis*), вирощені з кондиційного і сертифікованого насіння не нижче другої генерації, що належать до групи культур лікарських рослин та включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які використовуються для виробництва (виготовлення) лікарських засобів, вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі яких дорівнює або перевищує 0,3 відсотка); легалізації дозволу на

використання рослин роду коноплі (*Cannabis*) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності; затвердження Міністерством охорони здоров'я України переліку хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначати ліки на основі медичного канабісу (канабіс, його смола, екстракти та настоянки виключено з переліку особливо небезпечних речовин); відпуску лікарських засобів на основі медичних конопель виключно за призначенням лікуючого лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом в ліцензованих аптеках (лікарські засоби на основі канабісу доступні у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст); встановлення жорсткого контролю у сфері обігу виготовлених на основі канабісу лікарських засобів; збереження заборони на використання канабісу в інших цілях, зокрема рекреаційних (рекреаційним вживанням є акт споживання (часто пов'язаного із зловживанням) наркотичних засобів, психотропних речовин, рослин канабісу (їх частин) без призначення лікаря та з причин, не пов'язаних з медичним використанням); обов'язковості отримання суб'єктами господарювання ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з вирощуванням, імпортуванням/експортуванням, виробництвом, зберіганням медичного канабісу; дозволу культивувати (вирощувати) медичні коноплі лише в умовах закритого ґрунту (наприклад, теплиці) із цілодобовим відеоспостереженням і надання Національній поліції безоплатного цілодобового доступу до нього; встановлення вимоги щодо маркування унікальним електронним ідентифікатором кожного куща рослини, партії продуктів перероблення, одиниці фасованої продукції, пакування лікарського засобу на основі канабісу (з наступним внесенням відповідних даних до спеціально створеної єдиної інформаційної системи обліку, адміністрування якої має здійснюватися Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками); обов'язковості отримання суб'єктом господарювання ліцензії на імпорт сировини, а також супутніх ліцензій (перевезення, зберігання, продаж тощо) та реєстрації введеної рослинної субстанції канабісу (активного фармацевтичного інгредієнту) у Державному реєстрі лікарських засобів тощо.

16 серпня 2024 року закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності. Першочерговим завданням профільних адміністративних органів на цій стадії стало розроблення нових і новелізація чинних підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення повноцінного функціонування цього закону. До пошуку оптимальних рішень у сфері державного регулювання обігу медичного канабісу було залучено фахівців Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тощо. У громадському обговоренні проєктів підзаконних нормативно-правових актів брали участь представники бізнесу, лікарських асоціацій, пацієнтських організацій.

Основними суб'єктами нормотворчої діяльності у сфері обігу медичного канабісу є:

- Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відповідно до абзацу 7 пункту 2 частини 1 статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року до повноважень Кабінету Міністрів України належить «забезпечення проведення державної політики у сферах охорони здоров'я» [17]. Упродовж останнього часу Кабінетом Міністрів України було прийнято/новелізовано низку важливих постанов («Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 24 травня 2024 року № 653 [18], «Про затвердження Положення про електронну інформаційну систему обліку вирощених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу та порядок її функціонування» від 25 липня 2024 року № 857 [19], «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів, на території України та оформлення необхідних документів» від 17 квітня 2008 року № 366 (в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 3 вересня 2024 року № 1005) [20], «Про затвердження Порядку подання заяви про відбір зразків рослин роду коноплі (*Cannabis*), включених до списку № 3 та списку № 4 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, для проведення лабораторних випробувань (досліджень), їх відбору, визначення суб'єкта проведення лабораторного випробування (дослідження), направлення зразків для проведення лабораторних випробувань (досліджень), проведення таких лабораторних випробувань (досліджень) та оскарження результатів лабораторного випробування (дослідження)» від 6 вересня 2024 року № 1072 [21], «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 і від 12 серпня 2015 р. № 647» від 20 вересня 2024 року № 1080 [22], «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282» від 30 вересня 2024 року № 1123 [23], «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, та контролю за їх обігом» від 3 червня 2009 року № 589 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2024 р. № 1267) [24], «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 366 і від 6 квітня 2016 р. № 282» від 15 листопада 2024 року № 1316 [25] тощо);

• Міністерство охорони здоров'я України як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також безпечних медичних виробів та косметичної продукції. Відповідно до покладених завдань Міністерство охорони здоров'я України у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу: затверджує перелік препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів, що підлягають контролю під час ввезення на територію України та вивезення з території України; затверджує порядок реєстрації, ведення обліку і зберігання рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також правила їх оформлення; затверджує форми спеціальних бланків рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про результати формування та реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу; готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом [26]. У контексті врегулювання різних аспектів легалізації обігу медичного канабісу Міністерством охорони здоров'я України видано окремі накази («Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, виготовлені з рослинної субстанції канабісу» від 30 травня 2024 року № 927 [27], «Про затвердження Переліку форм лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу, Переліку захворювань та станів, за наявності яких призначаються лікарські засоби, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу, Особливостей призначення та медичного застосування лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу» від 13 вересня 2024 року № 1586 [28] тощо).

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що вітчизняна правова система еволюціонує у руслі європейської правової традиції. Досвід провідних демократій свідчить, що легалізація медичного канабісу має екзистенційне значення для пацієнтів з важкими та/або невиліковними захворюваннями. Результатом вітчизняного дискурсу щодо «медикалізації» канабісу стала імплементація соціально акцептованої

поміркованої моделі контрольованого обігу медичного канабісу, що передбачає використання рослин роду коноплі (*Cannabis*) в медичних, промислових цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності. Найперше йдеться про надання дозволу на відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель виключно за призначенням лікуючого лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом в ліцензованих аптеках (відповідні призначення мають здійснюватися лише у випадках, коли використання інших ліків не дає очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє тяжкі побічні реакції), збереження кримінальної відповідальності за рекреаційне/немедичне застосування канабісу, запровадження системного державного регулювання обігу медичного канабісу (на стадіях культивування, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення на та вивезення з території України, використання, утилізацію рослин конопель, сировини та ліків, виготовлених із неї). На виконання вимог титульного закону про легалізацію медичного канабісу уповноваженими суб'єктами публічного адміністрування розроблено низку підзаконних нормативно-правових актів. Як наслідок, канабіс, його смоли, екстракти та настоянки було вилучено з переліку особливо небезпечних речовин, затверджено ліцензійні умови

культивування медичного канабісу (однією з умов є дотримання гармонізованої з вимогами Європейського Союзу належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження), запроваджено електронну систему контролю обігу медичного канабісу (фіксуватимуться та обліковуватимуться понад тридцять видів операцій щодо тринадцяти об'єктів обліку, що забезпечить можливість відслідкувати шлях медичного канабісу від насінини до відпуску в аптечному закладі), запроваджено інститут ліцензованого імпортера рослинної субстанції канабісу, встановлено стандарти виготовлення ліків з медичного канабісу в умовах аптеки та їх надання пацієнтам за електронним рецептом, визначено особливості призначення та застосування ліків з медичного канабісу, виготовлених в умовах аптеки, та затверджено перелік хвороб і станів, за яких вони призначатимуться (заснований на результатах актуальних досліджень і доказах ефективності перелік періодично переглядатиметься за наявності нових доказових досліджень), встановлено алгоритм визначення річної квоти на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, рослин коноплі, садивного матеріалу конопель. Процес новелізації нормативно-правової бази у сфері обігу медичного канабісу та модернізації відповідного інституційного механізму триває.

Список використаних джерел:

1. Скрипнікова А.М. Канабіс та канабіноїди: навчальний посібник / А.М. Скрипніков, Л.О. Герасименко, В.О. Рудь, П.В. Кидонь; УМСА. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2020. 120 с.
2. Пряміцин В.Ю., Золотарьова Є.С., Турович О.П. Легалізація медичного канабісу в Україні та світі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 5. С. 20-23. URL: http://lsej.org.ua/5_2021/5.pdf.
3. Шолойко Н.В., Попов В.І., Лисенко Т.І. Сучасний стан та перспективи застосування конопель у медицині та фармації (огляд літератури). *Фітотерапія. Часопис*. 2019. № 1. С. 44-51.
4. Усенко В.О., Косяченко К.Л. Сучасний стан використання сполук канабісу в світовій медичній практиці. *Оцінка технологій охорони здоров'я*. 2019. № 1. С. 27-40.
5. Алекперова Н.В., Косяченко К.Л., Усенко В.О. Огляд світового ринку канабісу та канабіноїдів для медичних цілей та перспективи його розвитку в Україні. *Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку*: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України. Х., 2019. С. 51-53.
6. Чернологова С.М. Проблемні питання легалізації канабісу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 6. С. 406-408. URL: http://lsej.org.ua/6_2019/100.pdf.
7. Канібер Ю.М., Пайол Д.О. Легалізація медичного канабісу під час війни. *Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри*: зб. доп. наук.-практ. конф. (м.

Вінниця, 12 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України, Наук. парк «Наука та безпека». Харків: ХНУВС, 2023. С. 109-111.

8. Гуртова К.М., Касьяненко В.Д. Проблеми «медиалізації» маріхуани в Україні. *Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2021. С. 385-387.

9. Абакіна-Пілявська Л.М., Мирошниченко Н.А. Легалізація медичного канабісу в Україні: кримінально-правова охорона. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2023. Т. 2. № 20. С. 172-181.

10. Нестеренко В.Г. Організаційні та нормативно-правові заходи підготовки системи паліативної та хоспісної допомоги України до широкого використання медичного канабісу. *Медицина сьогодні і завтра*. 2024. Т. 93. № 1. С. 56-74. URL: <https://msz.knmu.edu.ua/article/view/10.35339.msz.2024.93.1.nes/792>.

11. Єдина конвенція Організації Об'єднаних Націй про наркотичні засоби від 30 березня 1961 року. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU61K02U?ed=1961_03_30.

12. Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1307/2013 від 17 грудня 2013 року про запровадження правил для прямих виплат фермерам за схемами підтримки в рамках спільної сільськогосподарської політики та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 637/2008 та Регламенту Ради (ЄС) № 73/2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_023-13#Text.

13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості: проєкт закону 4553 від 29 грудня 2020 року. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70767.

14. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#Text>.

15. Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (*Cannabis*) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування: закон України від 21 грудня 2023 року № 3528-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-20#Text>.

16. Історичне рішення. Парламент ухвалив законопроект № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я України. 21 грудня 2023 року. URL: https://moz.gov.ua/uk/istorichne-rishennja-parlament-uhvaliv-zakonoproekt-7457-pro-vikoristannja-v-medicini-likiv-na-osnovi-kanabisu?__cf_chl_tk=C1vaezLO7cV3txyVnRe9_FwKyGu78hhmRrtXLHY1CXA-1733992995-1.0.1.1-fBnCFy4mlWt2.wzW72BngrLj8VDi8i6JXazWJN6D0M.

17. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>.

18. Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2024 року № 653. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/653-2024-%D0%BF#Text>.

19. Про затвердження Положення про електронну інформаційну систему обліку вирощених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу та порядок її функціонування: постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 року № 857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/857-2024-%D0%BF#Text>.

20. Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів, на території України та оформлення необхідних документів: постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 366. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2008-%D0%BF#Text>.

21. Про затвердження Порядку подання заяви про відбір зразків рослин роду коноплі (*Cannabis*), включених до списку № 3 та списку № 4 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, для проведення лабораторних випробувань (досліджень), їх відбору, визначення суб'єкта проведення лабораторного випробування (дослідження), направлення зразків для проведення лабораторних випробувань (досліджень), проведення таких лабораторних випробувань (досліджень) та оскарження результатів лабораторного випробування (дослідження) від 6 вересня 2024 року № 1072. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072-2024-%D0%BF#Text>.

22. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 і від 12 серпня 2015 р. № 647: постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2024 року № 1080. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1080-2024-%D0%BF#Text>.

23. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282: постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2024 року № 1123. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1123-2024-%D0%BF#Text>.

24. Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, та контролю за їх обігом: постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 589. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/589-2009-%D0%BF#n10>.

25. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 366 і від 6 квітня 2016 р. № 282: постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1316. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1316-2024-%D0%BF#Text>.

26. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text>.

27. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, виготовлені з рослинної субстанції канабісу: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30 травня 2024 року № 927. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0821-24#Text>.

28. Про затвердження Переліку форм лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу, Переліку захворювань та станів, за наявності яких призначаються лікарські засоби, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу, Особливостей призначення та медичного застосування лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 вересня 2024 року № 1586. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1422-24#Text>.

References:

1. Skrypnikova A.M. *Kanabis ta kanabinoidy: navchalnyi posibnyk* / A.M. Skrypnikov, L.O. Herasymenko, V.O. Rud, P.V. Kydon; UMSA. Poltava: TOV "ASMI", 2020. 120 s.
2. Priamitsyn V.Yu., Zolotarova Ye.S., Turovych O.P. *Lehalizatsiia medychnoho kanabisu v Ukraini ta sviti. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 5. S. 20-23. URL: http://lsej.org.ua/5_2021/5.pdf.
3. Sholoiko N.V., Popov V.I., Lysenko T.I. *Suchasnyi stan ta perspektyvy zastosuvannia konopel u medytsyni ta farmatsii (ohliad literatury). Fitoterapiia. Chasopys*. 2019. № 1. S. 44-51.
4. Usenko V.O., Kosiachenko K.L. *Suchasnyi stan vykorystannia spoluk kanabisu v svitovii medychnii praktytsi. Otsinka tekhnolohii okhorony zdorov'ia*. 2019. № 1. S. 27-40.
5. Aliekperova N.V., Kosiachenko K.L., Usenko V.O. *Ohliad svitovoho rynku kanabisu ta kanabinoidiv dlia medychnykh tsilei ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukraini. Suchasna farmatsiia: istoriia, realii ta perspektyvy rozvytku: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu, prysviachenoii 20-i richnytsi zasnuvannia Dnia farmatsevychnoho pratsivnyka Ukrainy*. Kh., 2019. S. 51-53.
6. Chernolohova S.M. *Problemni pytannia lehalizatsii kanabisu. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2019. № 6. S. 406-408. URL: http://lsej.org.ua/6_2019/100.pdf.

7. Kaniber Yu.M., Paiol D.O. Lehalizatsiia medychnoho kanabisu pid chas viiny. *Zlochynnist i protydiia yii v umovakh viiny: hlobalnyi, rehionalnyi ta natsionalnyi vymiry*: zb. dop. nauk.-prakt. konf. (m. Vinnytsia, 12 kvit. 2023 r.) / MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; Kryminol. asots. Ukrainy, Nauk. park «Nauka ta bezpeka». Kharkiv: KhNUVS, 2023. S. 109-111.

8. Hurtova K.M., Kasianenko V.D. Problemy “medykalizatsii” marikhuany v Ukraini. *Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav: 20 rokiv u statusi natsionalnoho*: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 2 berez. 2021 r.). MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv: KhNUVS, 2021. S. 385-387.

9. Abakina-Piliavska L.M., Myroshnychenko N.A. Lehalizatsiia medychnoho kanabisu v Ukraini: kryminalno-pravova okhorona. *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*. 2023. T. 2. № 20. S. 172-181.

10. Nesterenko V.H. Orhanizatsiini ta normatyvno-pravovi zakhody pidhotovky systemy paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy Ukrainy do shyrokooho vykorystannia medychnoho kanabisu. *Medytsyna sohodni i zavtra*. 2024. T. 93. № 1. S. 56-74. URL: <https://msz.knmu.edu.ua/article/view/10.35339.msz.2024.93.1.nes/792>.

11. Yedyna konventsiiia Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsii pro narkotychni zasoby vid 30 bereznia 1961 roku. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU61K02U?ed=1961_03_30.

12. Rehlament Yevropeiskoho parlamentu i Rady (IeS) № 1307/2013 vid 17 hrudnia 2013 roku pro zaprovadzhennia pravyl dlia priamykh vyplat fermeram za skhemamy pidtrymky v ramkakh spilnoi silskohospodarskoj polityky ta pro skasuvannia Rehlamentu Rady (IeS) № 637/2008 ta Rehlamentu Rady (IeS) № 73/2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_023-13#Text.

13. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo rehuliuвання obihu konopel v medychnykh tsiliakh, naukovo-tekhnichnii diialnosti ta promyslovosti: proiekt zakonu 4553 vid 29 hrudnia 2020 roku. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70767.

14. Pro zatverdzhennia pereliku narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 travnia 2000 roku № 770. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#Text>.

15. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo derzhavnogo rehuliuвання obihu roslyn rodu konopli (Cannabis) dlia vykorystannia u navchalnykh tsiliakh, osvittii, naukovi ta naukovo-tekhnichnii diialnosti, vyrobnytstva narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn ta likarskykh zasobiv z metoiu rozshyrennia dostupu patsientiv do neobkhdnoho likuvannia: zakon Ukrainy vid 21 hrudnia 2023 roku № 3528-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-20#Text>.

16. Istorychne rishennia. Parlament ukhvalyv zakonoproiekt № 7457 pro vykorystannia v medytsyni likiv na osnovi kanabisu. Ofitsiinyi sait Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy. 21 hrudnia 2023 roku. URL: https://moz.gov.ua/uk/istorichne-rishennja-parlament-uhvaliv-zakonoproiekt-7457-pro-vikoristannja-v-medicini-likiv-na-osnovi-kanabisu?__cf_chl_tk=C1vaezLO7cV3txyVnRe9_FwKyGu78hhmRrtXLHY1CXA-1733992995-1.0.1.1-fBnCFy4mlWt2.wzW72BngrLj8VDi8i6JXazWJN6D0M.

17. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 2014 roku № 794-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>.

18. Pro vnesennia zmin do pereliku narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 travnia 2024 roku № 653. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/653-2024-%D0%BF#Text>.

19. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro elektronnu informatsiinu systemu obliku vyroshchennykh roslyn konopel dlia medychnykh tsilei, peremishchennia takykh roslyn, produktiv yikh pererobky, roslynnoi substantsii kanabisu, vyrobnykh (vyhotovlenykh) iz nykh likarskykh zasobiv na vsikh etapakh obihu ta poriadok yii funktsionuvannia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 lypnia 2024 roku № 857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/857-2024-%D0%BF#Text>.

20. Pro zatverdzhennia Poriadku perevezennia narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv, u tomu chysli konopel dlia medychnykh tsilei, roslynnoi substantsii kanabisu ta vyrobnykh (vyhotovlenykh) z nykh likarskykh zasobiv, na terytorii Ukrainy ta oformlennia neobkhdnykh dokumentiv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 kvitnia 2008 roku № 366. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2008-%D0%BF#Text>.

21. Pro zatverdzhennia Poriadku podannia zaiavy pro vidbir zrazkiv roslyn rodu konopli (Cannabis), vkluchenykh do spysku № 3 ta spysku № 4 tablytsi I pereliku narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv, zatverdzhеноho Kabinetom Ministriv Ukrainy, dlia provedennia laboratornykh vyprobuvan (doslidzhen), yikh vidboru, vyznachennia sub'iekta provedennia laboratornoho vyprobuvannia (doslidzhennia), napravlennia zrazkiv dlia provedennia laboratornykh vyprobuvan (doslidzhen), provedennia takykh laboratornykh vyprobuvan (doslidzhen) ta oskarzhennia rezultativ laboratornoho vyprobuvannia (doslidzhennia) vid 6 veresnia 2024 roku № 1072. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072-2024-%D0%BF#Text>.

22. Pro vnesennia zmin do postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 serpnia 2015 r. № 609 i vid 12 serpnia 2015 r. № 647: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 veresnia 2024 roku № 1080. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1080-2024-%D0%BF#Text>.

23. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 kvitnia 2016 r. № 282: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 veresnia 2024 roku № 1123. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1123-2024-%D0%BF#Text>.

24. Pro zatverdzhennia Poriadku provadzhennia diialnosti, pov'iazanoi z obihom narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn, prekursoriv, u tomu chysli konopel dlia medychnykh tsilei, ta kontroliu za yikh obihom: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 chervnia 2009 roku № 589. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/589-2009-%D0%BF#n10>.

25. Pro vnesennia zmin do postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 kvitnia 2008 r. № 366 i vid 6 kvitnia 2016 r. № 282: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 lystopada 2024 roku № 1316. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1316-2024-%D0%BF#Text>.

26. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2015 roku № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text>.

27. Pro zatverdzhennia Zmin do deiakykh normatyvno-pravovykh aktiv Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy shchodo zaprovadzhennia elektronnykh retseptiv na likarski zasoby, vyhotovleni z roslynnoi substantsii kanabisu: nakaz Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 30 travnia 2024 roku № 927. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0821-24#Text>.

28. Pro zatverdzhennia Pereliku form likarskykh zasobiv, yaki mozhut vyhotovliatys v umovakh apteky z roslynnoi substantsii kanabisu, Pereliku zakhvoriuvan ta staniv, za naiavnosti yakykh pryznachaiutsia likarski zasoby, yaki mozhut vyhotovliatysia v umovakh apteky z roslynnoi substantsii kanabisu, Osoblyvostei pryznachennia ta medychnoho zastosuvannia likarskykh zasobiv, yaki mozhut vyhotovliatysia v umovakh apteky z roslynnoi substantsii kanabisu: nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 13 veresnia 2024 roku № 1586. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1422-24#Text>.